

**Le Holodomor, ou les angles morts des voyages et des reportages en URSS
(Gide, Bourke-White, Abbe)**

Comme le constatait Ludmila Stern en 2007 dans son essai sur les *Intellectuels occidentaux et l'Union soviétique*, nombre de voyageurs et de reporters en URSS ont choisi, délibérément, de ne pas voir les crimes du régime. Le Holodomor, plus particulièrement, a fait l'objet d'un silence concerté par les autorités soviétiques, et relayé, si l'on peut dire, par des voyageurs et des reporters occidentaux complices :

La Grande Famine, dite le Holodomor, qui fit des millions de morts, principalement en Ukraine en 1931-1933, a été causée par la combinaison de mauvaises récoltes et de la destruction de l'agriculture traditionnelle, notamment par la confiscation des céréales destinées à l'ensemencement. Contrairement à la famine des années 1920, qui fut utilisée par le gouvernement pour susciter de la sympathie envers l'URSS, la Grande Famine fut niée, et aucun rapport officiel ne fut publié à ce sujet. Les intellectuels de gauche occidentaux choisirent également de l'ignorer¹.

Dans la continuité, entre autres, des travaux de Myriam Boucharenc sur le reportage dans ses rapports avec le traumatisme² que constituent pour la littérature (et la fiction plus particulièrement) la Grande Guerre et la Révolution russe, et de ceux de Pierre Bayard et Soko Phay-Vakalis sur la notion de « génocide effacé³ » – et en m'appuyant aussi, bien sûr, sur les recherches de David Caute, Sophie Cœuré, Rachel Mazuy et Georges Nivat⁴ –, je voudrais étudier d'abord comment et pourquoi le Holodomor est exclu du champ du visible dans les voyages et les reportages littéraires et photographiques en URSS ; mais aussi comment, parfois, il y surgit.

Je m'appuierai sur un corpus constitué, principalement, du *Retour de l'URSS* et des *Retouches à mon « Retour de l'URSS »* (1936-1937) de Gide, et des versions préparatoires de ces deux textes ; des *Eyes on Russia* (1931) de Margaret Bourke-White ; et des images de James E. Abbe (voir entre autres *I Photograph Russia*, New York, Robert M. McBride & Company, 1934).

J'ai choisi ce corpus doublement comparatiste (domaines français/américain ; et surtout littérature et photographie) pour tenter de répondre aux questions suivantes, qui constitueront les axes directeurs de ma communication :

- 1) *Qu'est-ce qui rend le Holodomor (in)visible ?* Qu'est-ce qui fait qu'un(e) photographe américain(e) ou qu'un écrivain décide de vouloir voir ou de préférer ne pas voir la Grande Famine ? J'aimerais m'arrêter sur deux tropismes qui font hésiter voire reculer les voyageurs/reporters au moment d'ouvrir les yeux sur le Holodomor : a) le cliché de

¹ « The Great Famine, Holodomor, in which millions died, mainly in Ukraine in 1931-33, was caused by a combination of bad crops and the destruction of traditional farming, including the confiscation of grain intended for sowing. Unlike the famine of the 1920s, which was used by the government to generate sympathy for the URSS, the Great Famine was denied and no official reports were issued about it. Western left-wing intellectuals also chose to ignore it. » (Ludmila Stern, *Western Intellectuals and the Soviet Union, 1920-40. From Red Square to the Left Bank*, London/New York, Routledge, 2007, p. 26.)

² Voir Myriam Boucharenc, *L'Écrivain-reporter au cœur des années trente*, Villeneuve-d'Ascq, Presses universitaires du Septentrion, 2004.

³ Voir Pierre Bayard et Soko Phay-Vakalis, *Cambodge, le génocide effacé*, Nantes, Default, 2013.

⁴ Voir David Caute, *Le Communisme et les intellectuels français (1914-1966)* [*Communism and the French Intellectuals 1914-1960*, 1964], traduit de l'anglais par Magdeleine Paz, Paris, Gallimard, 1967 ; David Caute, *Les Compagnons de route 1917-1968* [*The Fellow-Travelers 1917-1968*, 1973], traduit de l'anglais par Georges Liébert, Paris, Laffont, 1979 ; Sophie Cœuré et Rachel Mazuy (dir.), *Cousu de fil rouge : voyages des intellectuels français en Union soviétique. 150 documents inédits des archives russes*, Paris, CNRS, 2012 ; Sophie Cœuré, *La Grande Lueur à l'Est : les Français et l'Union soviétique, 1917-1939*, Paris, CNRS Éditions, 2017 ; et Georges Nivat, « La vérité sur la Grande Famine : Ukraine 1931-1934 », *Connexe : les espaces postcommunistes en question(s)*, 2021, <https://doi.org/10.5077/journals/connexe.2021.e607>

Proposition de communication pour le colloque
« Raconter et dire le *Holodomor*. Quand la littérature fait histoire »

la grande âme russe, réserve d'énergie et de générosité messianique, brouillonne peut-être dans ses procédés, criminelle même parfois, mais tout entière tendue vers la rédemption et la régénération de l'humanité (c'est ainsi au prisme de Dostoïevski et de l'Évangile que tout d'abord Gide perçoit l'hypothèse soviétique) ; b) la primauté de l'idéologie sur l'individu (c'est le fameux « on ne fait pas d'omelette sans casser d'œufs » de Duranty, que Gide comme Abbe récuse).

- 2) *D'où observer/ne pas observer le Holodomor ?* La question de la perspective est omniprésente chez Gide, qui se plaint des angles morts que le voyage en train de première classe, encadré par des accompagnateurs peu désireux de lui laisser la liberté de ses déplacements, lui crée. Or la même question se pose pour les photographes-reporters, surtout pour Abbe : d'où photographier l'URSS pour rendre compte des crimes du régime, dont les images font évidemment partie des « sujets interdits » ? Ou au contraire, d'où photographier pour exclure la Grande Famine du monde visible ?
- 3) *Voir, mais ne pas fixer la trace du Holodomor ?* Plusieurs des amis de Gide qui l'ont accompagné en URSS auraient voulu qu'il se taise, qu'il ne dise pas haut et fort que le « peuple crève de faim et de froid » (ce sont ses mots). Mais lui ne sait pas se taire quand il a vu. Si l'attitude de Bourke-White à l'égard de l'indicible/de l'irreprésentable est bien différente, Abbe, lui, multiplie les stratégies pour fixer les images et la trace de la Grande Famine ailleurs que sur « son esprit », et pour exfiltrer ensuite ses photographies « interdites » hors d'URSS. La question, alors, n'est plus seulement celle de la perspective : c'est aussi celle de la distance (observer, écrire, photographier « de loin », avec un « zoom », pour ne pas être surpris en flagrant délit de reportage ou de témoignage). Et c'est celle, aussi, de la valeur du support ou du médium choisi pour dire/représenter le Holodomor : car Abbe aurait très bien pu, par exemple, se contenter de *dire* le Holodomor ; mais les mots ne sont jamais que des discours, même quand ils sont ceux d'un témoin, alors que les images photographiques valent pour des faits.

En fin de compte, ce qui se dégage de ce corpus, c'est une poétique de la distance à géométrie variable : distance que le voyageur/reporter met en lui (elle) et la Grande Famine pour ne pas la voir/de pas la représenter ; juste distance à trouver quand on veut malgré tout observer le Holodomor/en fixer la trace sans en être empêché par ses cicérones-censeurs ; distance, enfin, entre le moment du voyage/reportage et celui de sa révélation au public, entre l'espace de l'enregistrement des images et celui de la publication des discours sur/des traces des choses vues.

NB : Ma communication s'incrira dans les axes « L'œuvre littéraire comme témoignage sur le Holodomor » et « Littérisation du Holodomor ».

Proposition de communication pour le colloque
« Raconter et dire le *Holodomor*. Quand la littérature fait histoire »

Notice bibliographique

« SNSF Postdoctoral Fellow » à l'Université de Bâle (chaire d'histoire est-européenne), Nikol Dziub est titulaire de deux Masters (Université Taras Chevtchenko de Kyiv, ENS de Lyon) et docteure en littératures française, générale et comparée (Université de Haute-Alsace, 2015). Elle a publié deux essais (*Voyages en Andalousie au XIX^e siècle. La Fabrique de la modernité romantique*, Droz, 2018 ; « *Son arme était la harpe* ». *Pouvoirs de la femme et du barde chez Nizami et dans Le Livre de Dede Korkut*, LitVerlag, 2018), et édité la correspondance entre André Gide et l'orientaliste pétersbourgeois d'origine germano-balte Fédor Rosenberg (Presses universitaires de Lyon, 2021). Spécialiste de la littérature de voyage, des échanges viatiques, littéraires, épistolaires et savants entre France, Empire Russe, URSS et Ukraine, de l'orientalisme littéraire et des représentations/constructions des espaces liminaux et périphériques, elle a dirigé une quinzaine de volumes collectifs/de dossiers de revues et publié une soixantaine d'articles, parmi lesquels :

- « La famine, la littérature et la politique dans la correspondance entre Staline et Cholokhov », Régine Battiston, Nikol Dziub et Augustin Voegele (dir.), *Amitiés épistolaires entre littérature et politique*, Reims, Éditions et presses universitaires de Reims, à paraître en 2024.
- « Gide et Dreiser face à la propagande soviétique », Greta Komur-Thilloy *et al.* (dir.), *Le Passé qui ne veut pas passer : la propagande aux croisements de regards multiples*, Paris, Classiques Garnier, à paraître en 2024.
- « “Six paires d’yeux et d’oreilles” : André Gide et ses amis en URSS », Nicolas Bourguinat et Nikol Dziub (dir.), *Voyage et amitié*, Strasbourg, Presses Universitaires de Strasbourg, à paraître en 2024.
- (Direction de dossier) « Retour de l'URSS : genèse et réception des récits de voyage français en Union soviétique », *Viatica*, n° 9, 2022, <https://revues-msh.uca.fr/viatica/index.php?id=2232>
- « Féminisme et comparatisme en Ukraine : autour de Lessia Oukraïнка », Nikol Dziub et Frédérique Toudoire-Surlapierre (dir.), *Féminisme, comparatisme et création*, Paris, Orizons, 2021.
- (Co-dir. avec Greta Komur-Thilloy), *Penser le multiculturalisme dans les marges de l'Europe* Berlin, LitVerlag, « Studies on South East Europe », 2020.
- « Paroles et images gelées. Le discours verbal et graphique sur le froid russe chez Doré, Sears et Dumas », Gilles Bertrand, Daniel Chartier, Alain Guyot, Marie Mossé et Anne-Élisabeth Spica (dir.), *Voyages illustrés aux pays froids (XVI^e-XIX^e siècles): de l'invention de l'imprimerie à celle de la photographie*, Clermont-Ferrand, Presses de l'Université Blaise-Pascal, 2020.
- (Avec César Domínguez), « In the Margins of (the Idea of) Europe : A Tale of Two Galicias as Constructive Comparativism », Vladimir Biti, Joep Leerssen et Vivian Liska (dir.), *The Idea of Europe: The Clash of Projections*, Leiden, Brill, 2020.
- « Comparative Literature in Ukraine : Brotherhood and Periphery », Nikol Dziub et Frédérique Toudoire-Surlapierre (dir.), *Comparative Literature in Europe : Challenges and Perspectives*, Newcastle upon Tyne, Cambridge Scholars Publishing, 2019.
- « Traduction et censure : la réception du *Retour de l'URSS* de Gide en Ukraine et en Russie », *Bulletin des Amis d'André Gide*, n° 201/202, 2019.
- (Co-dir. avec Greta Komur-Thilloy), *L'Ashiq et le troubadour : perspectives transversales sur l'art de la poésie musicale*, Reims, Éditions et Presses Universitaires de Reims, 2017.
- « Ligne de vie ou tracé de mort ? La frontière dans la littérature ukrainienne », *Adhoc*, n° 5, 2017, <https://adhoc.hypotheses.org/ad-hoc-n5-la-frontiere-resumes-des-articles/nikol-dziub-ligne-de-vie-ou-trace-de-mort-la-frontiere-dans-la-litterature-ukrainienne>
- « La résistance cinématographique à la littérature, des formalistes russes à Dos Passos », *Trans. Revue de littérature générale et comparée*, n° 20, 2016, <https://doi.org/10.4000/trans.1254>
- « Du 1^{er} septembre à la cérémonie de fin d'année: les rituels scolaires dans le cinéma soviétique », *CinétrENS*, n° 1, Lyon, ENS Editions, 2016.
- « Traduire la guerre d'Ukraine de 2014 », Lynne Franjié (dir.), *Guerre et traduction. Représenter et traduire la guerre*, Paris, L'Harmattan, 2016.